

6. Костина, Н.Н. Определение роли бюджета в обеспечении социально-экономического развития государства / Н.Н. Костина, А.В. Осипова // Вестник Херсонского национального технического университета. 2021. №1 (40). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-rol-i-byudzheta-v-obespechenii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gosudarstva>

7. Министерство финансов Донецкой Народной Республики Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/>

8. Министерство экономического развития ДНР Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

9. Народный Совет ДНР Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>

10. Петрушевская, В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики и его роль в финансовой системе государства / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Экономика» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 19. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 168-180.

11. Сподарева, Е.Г. Особенности управления финансовыми ресурсами внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики / Е.Г. Сподарева // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит» ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 19. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С.72-84.

УДК 330.161:336.027

DOI

КОНЦЕПЦИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

КАРПУХНО И. А.

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Предложена концепция гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества, которая дает возможность сопоставлять ключевые параметры фискальной

политики с параметрами денежно-кредитной, структурной, внешнеэкономической и социальной политики и на такой основе обеспечит реализацию цели фискальной политики государства. Выделены две группы ключевых параметров фискальной политики государства.

Ключевые слова: фискальный интерес, социально-экономический интерес, фискальные отношения, фискальная политика государства.

THE CONCEPT OF HARMONIZATION OF THE FISCAL INTERESTS OF THE STATE AND THE SOCIO-ECONOMIC INTERESTS OF THE SUBJECTS OF SOCIETY

KARPUKHNO I. A.

cand. econ. Associate Professor

**NGO of IDP «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The concept of harmonization of the fiscal interests of the state and the socio-economic interests of the subjects of society is proposed, which makes it possible to compare the key parameters of fiscal policy with the parameters of monetary, structural, foreign economic and social policy and, on this basis, will ensure the implementation of the goal of the state's fiscal policy. Two groups of key parameters of the state's fiscal policy have been identified.

Keywords: fiscal interest, socio-economic interest, fiscal relations, fiscal policy of the state.

Постановка задачи. Эффективная реализация фискальной политики невозможна без всестороннего взаимодействия органов государственной власти с населением. Выявление причин возникновения и последствия противоречий интересов субъектов фискальных отношений позволит использовать фискальную политику как элемент гармонизации социально-экономических интересов общества и своевременно не допустить перерастания фискальных противоречий в социально-экономические конфликты.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы согласования фискальных интересов и регулирования их методами государственной экономической политики в условиях рыночной трансформации российской экономики получили рассмотрение в научных работах Л.А.Горностаевой, К. С. Григорьевой, Е. М. Ефановой, Э.А.Исраиловой, П. А. Канапухина, А. Г. Кониченко, В. В. Разумова, А. В. Харламова и др.

Актуальность. Учитывая, что современное развитое государство занимается реализацией и согласованием интересов, фискальные интересы необходимо рассматривать в контексте политико-институциональных механизмов определения параметров

фискальной политики. Фискальная политика должна быть направлена на создание благоприятных финансовых условий для развития производства тех отраслей экономики, которые имеют решающее значение для удовлетворения потребностей населения.

Целью исследования является разработка концепции гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества.

Изложение основного материала исследования. С нашей точки зрения, концепция гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества предполагает следующее:

- 1) анализ факторов, влияющих на фискальную политику;
- 2) координацию фискальной политики государства с денежно-кредитной, внешнеэкономической, структурной и социальной политикой государства в рамках обеспечения национальной и общественной безопасности государства;
- 3) определение ключевых параметров фискальной политики государства в соответствии с его целью;
- 4) отражение ключевых параметров фискальной политики государства в документах стратегического планирования;
- 5) разработку научно-обоснованной концепции развития бюджета;
- 6) обоснование направлений гармонизации фискальных интересов государства и общества;
- 7) организацию регулирования социально-экономических процессов с помощью фискальных инструментов.

Предложенная нами концепция гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества даст возможность сопоставлять ключевые параметры фискальной политики с параметрами денежно-кредитной, структурной, внешнеэкономической и социальной политики и на такой основе обеспечит реализацию цели фискальной политики (рис. 1).

Конкретизируем алгоритм реализации предложенной концепции гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества:

1. Факторы, влияющие на фискальную политику.

Фискальная политика находится под воздействием различных внешних и внутренних факторов.

2. Координация фискальной политики государства с денежно-кредитной, внешнеэкономической, структурной и социальной политикой государства в рамках обеспечения национальной и общественной безопасности государства.

Рисунок 1 – Концепция гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества (разработано автором)

Координация фискальной политики государства с денежно-кредитной, внешнеэкономической, структурной и социальной политикой государства должна происходить в рамках обеспечения национальной и общественной безопасности государства. В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации под общественной безопасностью (как составляющей

национальной безопасности) понимается состояние защищённости человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [8].

Взаимосвязь проводимой фискальной политики и уровня финансовой (бюджетной) безопасности, с нашей точки зрения, должна отражаться в основных индикаторах состояния бюджетной безопасности:

- уровень перераспределения ВВП через консолидированный бюджет;
- соотношение дефицита (профицита) государственного бюджета к ВВП;
- соотношение торгового баланса к общему объёму внешней торговли;
- объёма трансфертов из государственного бюджета к ВВП.

Фискальную политику необходимо координировать с *денежно-кредитной политикой государства* вследствие того, что, во-первых, денежно-кредитная (монетарная) политика осуществляется центральным банком, а фискальная политика контролируется парламентом (представительным и законодательным органом), изменения в ней инициируются правительством (исполнительным органом государственной власти); во-вторых, и фискальные инструменты, и денежно-кредитные инструменты экономической политики (общая масса и доступность денег, кредита, ставки ссудного процента, учетная ставка центрального банка, норма резервирования, другие централизованно устанавливаемые нормативы) существенно влияют на макроэкономическую конъюнктуру (рис. 2).

Необходимость проведения такой координации подтверждена Банком России в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов». А условия её реализации отражены в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» [9-10].

Интерес к проблеме координации фискальной и монетарной политики, как правило, активизируется в сложных макроэкономических условиях, когда шоковые ситуации требуют от правительства реакции для стабилизации ситуации. А.Блайндер отмечает, что особенно актуальными вопросы координации

фискальной и монетарной политики стали в начале 1980-х годов, когда экспансивная фискальная политика и рестриктивная монетарная политики привели к огромному росту процентных ставок [11]. Валютная интеграция в Европе и процессы фискальной децентрализации ещё более актуализировали эти вопросы.

Рисунок 2 – Координация фискальной и монетарной политики
(разработано автором)

Актуальность координации фискальной и монетарной политики доказывает значительное количество работ исследователей данных проблем (табл. 1).

Анализ подходов к проблеме координации фискальной и монетарной политики позволяет сделать вывод о значительных изменениях в понимании роли правительств и центральных банков в системе стабилизационных мер.

3. Определение ключевых параметров фискальной политики государства в соответствии с его целью. Из основной цели фискальной политики следует необходимость достижения

ключевых параметров фискальной политики.

Таблица 1

Подходы к исследованию проблем координации фискальной и монетарной политики (составлено автором по [11-34])

Авторы	Направления исследования
А. Блайндер [11]	построение модели оптимального сочетания фискальной и монетарной политики в условиях различных ограничений
Л. Андерсен, Дж. Джордан, К. Карлсон, А. Алесина, Л. Саммерс [12-14]	сравнивают влияние монетарных и фискальных инструментов на эффективность стабилизационной политики
С. Кечетти [15]	на основе Сентлуисской модели М.Фридмена обосновывает, что фискальная политика должна определять долгосрочные параметры макроэкономики, а монетарная политика стабилизировать краткосрочные изменения
В. Дьюсенберг, О. Иссинг [16-17]	на основе анализа роли фискальной и монетарной политики обосновывают необходимость фискальной дисциплины
Л. Ламбертини, Р. Ровелли [18]	построение оптимальной модели координации в условиях обеспечения ценовой стабильности
К. Адам, Р. Били [19]	утверждают, что лучшее средство повышения эффективности взаимодействия монетарных и фискальных органов – это приоритет ценовой стабильности
Г. Дебелле, С. Фишер, Б. Лауренс, И. де ла Пиедра, Д. Додже, П. де Лима, А.де Серрес, М. Кеннеди [20-23]	восприятие политики центрального банка как оппонирующей политике правительства; поиск пути обеспечения независимости монетарных органов от правительства
О. Береславская, В. Зимовец, Н. Шелудько, Т. Вахненко, А. Гриценко, Т. Кричевская [24-27]	обращают внимание на условия формирования и реализации макроэкономической политики в политической системе
В. Козюк [28]	на основе эмпирического анализа фискальной и монетарной политики в условиях глобализации выявляет корреляцию между ВВП, бюджетными дефицитами, инфляцией и текущим счётом платежного баланса
О. Лаврушин, М. Головин, А. Дворецкая, М. Абрамова, К. Стожаров [29-33]	анализ тенденций сближения фискально-бюджетной и денежно-кредитной политики за рубежом и в России в целях поддержания финансовой устойчивости, устойчивого роста и других задач
И. Волков [34]	оценка факторов взаимодействия денежно-кредитной и бюджетной политики государства

Ключевые параметры фискальной политики государства, с нашей точки зрения, следует разделить на две группы.

Первая группа – экономические:

– преодоление спада производства и создание благоприятных финансовых условий для развития производства (стимулирование инвестиционной активности), стимулирование устойчивого социально-экономического развития государства;

- стимулирование развития приоритетных сфер деятельности и структурных преобразований (изменение структурных пропорций экономики в интересах производителей, работающих на удовлетворение потребностей населения);
- сдерживание инфляционных процессов;
- взвешенная долговая политика (усиление контроля над величиной государственного долга);
- реформирование межбюджетных отношений для обеспечения стабильного развития регионов;
- создание условий для реализации государственной внешней политики.

Вторая группа – социальные:

- предоставление услуг для удовлетворения общественных потребностей по принципу обеспечения их предоставления с учетом реальных государственных ресурсов;
- постепенное повышение социальных стандартов (предотвращение спада жизненного уровня населения, усовершенствование форм предоставления помощи малообеспеченным гражданам);
- приоритетные государственные целевые программы.

Правительства многих стран публикуют бюджетные показатели для того, чтобы путем обсуждения в обществе достичь согласия по поводу ее целей и средств достижения. Контрольные показатели являются отражением позиции правительства относительно влияния государства на экономику, приоритетов в налогообложении, займах, расходах.

Выводы по данному исследованию.

1. Предложена концепция гармонизации фискальных интересов государства и социально-экономических интересов субъектов общества, которая дает возможность сопоставлять ключевые параметры фискальной политики с параметрами денежно-кредитной, структурной, внешнеэкономической и социальной политики и на такой основе обеспечит реализацию цели фискальной политики государства.

2. Ключевые параметры фискальной политики государства должны быть определены таким образом, чтобы стать критериями гармонизации фискальных интересов.

3. Ключевые параметры фискальной политики государства следует разделить на две группы: первая группа – экономические, вторая группа – социальные параметры.

Список использованных источников

1. Разумов В.В. Финансовый механизм макроэкономической политики: Институциональный аспект: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / В. В. Разумов. – М., 1999. – 201 с.
2. Сергеев Л. И. Противоречия финансов как сущность природы и содержания финансового контроля в обществе [Текст] / Л. И. Сергеев // Контроллинг. – 2011. – № 40. – С. 20-27.
3. Григорьева К. С. Противоречия интересов и конфликты в системе налоговых отношений [Текст] / К. С. Григорьева // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 1 (17). – С. 108-112.
4. Конищенко А. Г. Согласование фискальных интересов в условиях рыночной трансформации российской экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / А. Г. Конищенко. – Ставрополь, Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 2000. – 23 с.
5. Горностаева Л. А. Роль державной экономической политики в согласовании экономических интересов хозяйствующих субъектов современной России [Текст] / Л. А. Горностаева // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 8 (54). – С. 28-32.
6. Харламов А. В. Государственная политика согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов [Текст] / А.В.Харламов, Е. М. Ефанова // Проблемы современной экономики. – 2016. – № 2 (58). – С. 86-87.
7. Ефанова Е. М. Исследование современного состояния системы экономических интересов хозяйствующих субъектов и методы ее регулирования [Текст] / Е. М. Ефанова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2014. – № 6 (90). – С. 141-143.
8. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. Президентом Российской Федерации 14.11.2013 № Пр-2685 /сайт Президента России / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/news/19653>
9. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов (утв. Банком России) // сайт Банка России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/
10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов. – Москва, 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2021_2023/
11. Blinder A. Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy [Text] // Federal Reserve Bank of Kansas City Symposium, 1987. – P.3-5.